

Бочко О. Ю.

*доктор економічних наук,
професор кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-3422-4654>*

Кузяк В. В.

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0003-4183-117X>*

Подвальна Г. В.

*кандидат економічних наук,
доцент кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-4867-5985>*

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ВВП УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

JEL Classification: A11, E37, F21

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. В статті проведено дослідження впливу рівня інвестицій на ВВП України. Обґрунтовано темпи відновлення ВВП, які відповідно до оптимістичного і песимістичного сценарію розвитку досягнуть незначних величин, ріст економіки залишиться слабким. За обережними прогнозними оцінками економіка України у 2023 році продемонструє незначне поживлення, за умови, що військова ситуація суттєво не зміниться. За розрахунками очікуване відновлення ВВП не перевищить рівня 3 %. Встановлено, що на сучасному етапі, українська економіка та її розвиток в значній мірі залежить від міжнародної фінансової допомоги.

Ключові слова: інвестицій, розвиток, ВВП, Україна, інвестиційна політика, економіко-математичну модель.

Annotation. Investigation of investments influence on the development of Ukraine's GDP. Taking into account the existing problems of a sufficient amount of investment resources, which is associated with the full-scale invasion of Russia into Ukraine, the investigation of the current investment activity, based on the published results of Ukraine's financial support, the research of domestic and foreign scientists, it is advisable to analyze the influence of investment level on GDP, since it is investments ensure economic growth.

The article examines the influence of the investment level on GDP. According to the optimistic and pessimistic development scenario, the pace of GDP recovery will reach nominal values, and economic growth will remain weak. In the process of writing the article, various general scientific and unique research methods were applied. Applying economic analysis and comparison, the volume of capital investments in the economy of Ukraine by types of economic activity was investigated. The graphic method was used to visualize the results of capital investments analysis in the economy of Ukraine by types of economic activity for the period 2007-2021. Modeling the development of Ukraine's gross domestic product cannot be carried out

without using modern methods of economic and mathematical modeling and statistical and financial analysis. Correlation-regression analysis makes it possible to determine with the help of a regression equation the analytical form of the relationship between the variation of x_i та y_i , characteristics to assess the significance of the relationship between the resulting and factor attributes based on regression analysis; interpret the results of calculations and apply them for further improvement of activities.

According to analytical forecasts and considering the stability of today's situation and available investments, Ukraine's economy could begin to recover in 2023. The pace of recovery may be insignificant, but economic growth will remain weak, which is confirmed by modeling optimistic and pessimistic development scenarios. According to conservative forecasts, the economy of Ukraine will show a slight recovery in 2023, provided that the military situation does not change significantly. According to calculations, the expected GDP recovery will not exceed 3%. When forecasting is carried out, it is necessary to remember that the external simplicity of the indicator's graphic visualization is false. Any dynamic task is much more complicated than a static one, and each point of the curve results from a change in the phenomenon both in space and in time. The predicted indicators are influenced by a significant number of economic factors that may not be taken into account in mathematical modeling. Currently, the Ukrainian economy is mainly dependent on international financial aid. A stable positive trend toward GDP growth in Ukraine could be expected starting in 2025.

The results of this investigation are of interest to state authorities, entrepreneurs, and specialist practitioners who aim to restore the investment activities of enterprises and the country in general.

This investigation emphasizes the importance of investments influence on the development of Ukraine's GDP.

Keywords: investments, development, GDP, Ukraine, investment policy, economic and mathematical model.

Вступ

Тема дослідження інвестиційної політики держави в умовах повномасштабної війни має велике значення, оскільки в таких умовах на всіх рівнях повинна бути здійснена переоцінка інвестиційних пріоритетів. Сьогодні Україна стала епіцентром отримання фінансової підтримки світу, основна мета якої - протидія російській федерації та відновлення країни після нищівної діяльності окупанта. Проте доцільно відмітити, що саме інвестиції забезпечують значний вплив на розвиток країни та рівень ВВП. Найцінніші для держави – закордонні інвестиції, бо вони дають найбільший мультиплікаційний ефект для економіки країни. Відтак дослідження впливу рівня інвестицій на ВВП викликає зацікавлення як науковців так і підприємців і стимулює до ґрунтовного вивчення даного питання.

Теоретико-прикладні аспекти розвитку інвестиційної діяльності розкрито в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких Аніловська Г. Я., Чоренька О. Р., Кухар Н. М. [1], Миськів Г.В. [18], Загородній А.Г., Стадницький Ю. І. [6], Остапчук Т. П. [10] та ін.

Основні підходи до вирішення проблем, напрями інвестиційної діяльності обґрунтовано в працях Пересади А. А.[12], Паливоди К.В. [11]. Багатогранність підходів у цій сфері зумовлено складним системним механізмом реалізації інвестиційної політики, що сформований під впливом чинників внутрішньоекономічного та зовнішньоекономічного напрямів та економічного розвитку країни загалом.

Водночас оцінку інвестиційної привабливості країни здійснювали вітчизняні вчені. Зокрема Боронос В.Г., Бульбах О. О., Демідова О.А. [2] акцентували увагу на класифікаційних ознаках та дослідженні факторів впливу на обсяг капітальних інвестицій в Україні. Науковці Кравченко О.В., Овчарова Н.В., Бага А.В., Кравченко Д.О. [8] здійснювали розмежування витрат на капітальні

інвестиції та обґрунтовували підходи до класифікації капітальних інвестицій за різними ознаками, яка має важливе значення для формування належної організації обліку та контролю на підприємстві.

Вважаємо, що інвестиційна привабливість держави залежить від рівня зростання ВВП. Місце та роль ВВП в економічному зростанні держави обґрунтовано у працях Ємець О.І. [4], Коваленко В.В.[7]. Дослідження чинників впливу на ВВП розкрито в наукових працях Подри О., Вінчук М., Алмарашді О., Галайко Н., Столяренко О. [19], Карпенко Ю., Пенюва А., Мельничук Д., Куцик В., Наконечна Н., Калініченко С. [14], Пилипишин П., Ганущин С., Бек У., Михалицька Н., Верескля М. [20]. Вчені Шопіна І., Олійник О., Фінагеев В. [21] обґрунтовували роль міжнародних організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду та Світового банку у економічному розвитку країни. Бліхар М., Мельниченко Б., Пилипишин П., Рижкова А., Рувін С. [13] вказували на кризові явища у фінансовій системі держави, які можуть спричинити активізацію дестабілізуючих чинників, які істотно впливають на функціонування економіки України та інвестиції зокрема. Копитко М., Грабар Н., Сторожук О., Боруцька Ю., Дорошенко Т. [16] акцентували увагу на вивченні впливу негативних чинників війни (в межах економічного, правового, регіонального та екологічного аспектів) на розвиток економіки. Це особливо актуально в сьогоденних умовах. Відтак виникає необхідність у подальших ґрунтовних дослідженнях впливу інвестицій на розвиток ВВП України. Проте доцільно відмітити, що в умовах війни дуже важко спрогнозувати майбутній розвиток держави, оскільки він залежить від багатьох чинників, зокрема підтримки держав партнерів, рівня розвитку воєнної ситуації в країні і т.д.

Метою статті є дослідження впливу інвестицій на ВВП України до повномасштабного вторгнення росії до України та гіпотетичного прогнозу розвитку ситуації на перспективу за умови врахування сучасного стану наявних інвестицій. Відтак гіпотеза полягає у наступному: скорочення обсягів інвестиційних ресурсів та дослідження їх рівня впливу на ВВП України.

В процесі написання статті застосовано різні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. За допомогою економічного аналізу та порівняння досліджено обсяг капітальних інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності. Графічний метод використано для наочного зображення результатів аналізу капітальних інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності за період 2007-2021 рр. Моделювання розвитку валового внутрішнього продукту України не можливо здійснити без застосування сучасних методів економіко-математичного моделювання, статистичного та економічного аналізу. Кореляційно – регресійний аналіз дає змогу визначити за допомогою рівняння регресії аналітичну форму зв'язку між варіацією ознак x_i та y_i , оцінити істотність зв'язку між результативною і факторною ознаками на підставі регресивного аналізу; інтерпретувати результати розрахунків та застосувати для подальшого вдосконалення діяльності.

Результати

З метою визначення залежності досліджуваних економічних показників проведемо кореляційно-регресійний аналіз та побудуємо економіко-математичну модель. Аналіз величини впливу капітальних інвестицій на ВВП України дає змогу оцінити тенденції, що сформувалися внаслідок економічної діяльності протягом 2007-2021 рр. Проведемо кількісну оцінку сумарного впливу досліджуваних факторів на результативний показник. До розрахунку прийнято 9 суттєвих величин капітальних інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності. Комплексну взаємодію всіх факторів з результативним показником можливо описати рівнянням лінійної багатофакторної регресії виду (форм. 1):

$$Y = a_0 + a_1 * x_1 + a_2 * x_2 + a_3 * x_3 + a_4 * x_4$$

Використовуючи дані кореляційно – регресійного аналізу, визначимо вплив наступних факторів на валовий внутрішній продукт України, y_i :

- 1) капітальні інвестиції в сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство України, x_1 ;

- 2) капітальні інвестиції в промисловість, x_2 ;
- 3) капітальні інвестиції в будівництво, x_3 ;
- 4) капітальні інвестиції в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, x_4 ;
- 5) капітальні інвестиції в транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність, x_5 ;
- 6) капітальні інвестиції в інформацію та телекомунікації, x_6 ;
- 7) капітальні інвестиції в фінансову та страхову діяльність, x_7 .
- 8) капітальні інвестиції в операції з нерухомим майном, x_8
- 9) інші показники, x_9 .

Капітальні інвестиції в економіку України за видами економічної діяльності та валовий внутрішній продукт країни у фактичних цінах за період 2007-2021 рр. (табл. 1). Джерелом зазначених показників є статистична інформація, отримана з офіційного сайту Державної служби статистики України.

Таблиця 1
Капітальні інвестиції в економіку України за видами економічної діяльності* та валовий внутрішній продукт країни у фактичних цінах за період 2007-2021 рр.**

Показники, млн. грн.	2007	2010	2015	2018	2019	2020	2021
Капітальні інвестиції в економіку України за видами економічної діяльності							
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство	9555	11062,6	30154,7	66104,1	59129,5	50679,7	49127,4
Промисловість	64341	55384,4	87656	199896	254196,2	180537,4	191176,5
Будівництво	9107	29767	43463,7	55993,9	62346,6	39614,9	51832,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	17778	18550,4	20662,9	51817,6	44173,7	41684,8	43405,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	19302	19322,4	18704	50078,3	43792,8	34884,6	37374,7
Інформація та телекомунікації	12407	8625,8	22975	29884,9	21063,4	22381,6	20128,1
Фінансова та страхова діяльність	4165	5861,5	6448	10652,3	11246,3	11979,3	8106,2
Операції з нерухомим майном	39415	9861	11899	27556,8	28147,2	19940,1	21489,7
Інше	12416	22140,4	31153,1	86742,5	99883,2	106514,6	106160,8
Усього	188486	180575,5	273116,4	578726,4	623978,9	508217	528802
Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах; млн. грн	720731	1079346	1988544	3560596	3978400	4222026	5459574

*Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та за 2014-2021 рр. без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

**За методологією СНР 2008.

Джерело: статистична інформація з офіційного сайту Державної служби статистики України.

Графічне представлення обсягів капітальних інвестицій в економіку України за видами економічної діяльності за період 2007-2021 рр. подано на рис. 1

Рис. 1. Капітальні інвестиції в економіку України за видами економічної діяльності за період 2007-2021 рр.

За допомогою MS Office Excel отримали лінійне багатофакторне рівняння регресії:

$$Y = 1318377,82 - 0,737 x_1 + 2,373 x_2 + 16,169 x_3 + 53,343 x_4 - 60,836 x_5 + 9,667 x_6 - 268,032 x_7 - 7,217 x_8 + 45,646 x_9$$

Дане рівняння свідчить про те, що вплив 9 факторів на результуючий показник буде наступним:

- 1) інвестиції в сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство України, x_1 – при збільшенні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт зменшиться на 0,737 млн. грн.
- 2) інвестиції в промисловість, x_2 – при зростанні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт збільшиться на 2,373 млн. грн.
- 3) інвестиції в будівництво, x_3 – при збільшенні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт зросте на 16,169 млн. грн.
- 4) інвестиції в оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, x_4 – при зростанні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт збільшиться на 53,343 млн. грн.
- 5) інвестиції в транспорт, складське господарство, поштову та кур'єрську діяльність, x_5 – при збільшенні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт зменшиться на 60,836 млн. грн.

- 6) інвестиції в інформацію та телекомунікації, x_6 ; – при збільшенні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт збільшиться на 9,667 млн. грн.
- 7) інвестиції в фінансову та страхову діяльність, x_7 . – при збільшенні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт скоротиться на 268,032 млн. грн.
- 8) інвестиції в операції з нерухомим майном, x_8 – при збільшенні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт скоротиться на 7,217 млн. грн.
- 9) інші показники, x_9 – при збільшенні даного фактора на 1 млн. грн., валовий внутрішній продукт зросте на 45,646 млн. грн.

Теоретичні значення результативного показника Y – валового внутрішнього показника України та його залишки зведено у табл. 2.

Таблиця 2

Теоретичні значення результативного показника Y – валового внутрішнього показника України та його залишки

Спостереження	Теоретичне значення Y	Залишки	Стандартні залишки
1	671184,3256	49546,67444	0,31207617
2	936275,9258	11780,07416	0,074198328
3	908300,2723	5044,727735	0,031774873
4	1188736,861	-109390,861	-0,689012558
5	1693606,056	-393615,056	-2,479235597
6	1161460,098	243208,9018	1,531882883
7	1484686,165	-19488,16482	-0,122748739
8	1339419,414	247495,5861	1,558883121
9	2001194,764	-12650,76388	-0,079682481
10	2513620,386	-128253,386	-0,807820624
11	2910462,338	73419,66219	0,462443286
12	3561156,374	-560,3736982	-0,003529587
13	4123575,498	-145175,4984	-0,914406748
14	4174854,997	47171,00268	0,297112692
15	5328106,525	131467,4747	0,828064979

Графічна інтерпретація результатів регресійного аналізу валового внутрішнього продукту України подано на рис. 2.

Рис. 2. Графічна інтерпретація результатів регресійного аналізу ВВП України за 2007-2021 рр.

Отримані результати регресійної статистики представлені у табл. 3

Таблиця 3

Коефіцієнти щільності зв'язку між факторними та результативною ознаками

Регресійна статистика	
Множинний R	0,993976287
R-квадрат	0,98798886
Нормований R-квадрат	0,966368808
Стандартна похибка	265664,1294
Спостереження	15

Величина коефіцієнта множинної кореляції R характеризує якість багатofакторної моделі. Згідно отриманих розрахунків коефіцієнт становить $R = 0,993976287$, що свідчить про наявність у моделі високої кореляції, що вказує на щільний зв'язок між факторними і результативною ознаками: капітальними інвестиціями в економіку України за видами економічної діяльності та ВВП країни. Значення R-квадрата – множинного коефіцієнта детермінації, свідчить про відповідність вихідних даних та регресійної моделі, оскільки його значення наближено до 1 та становить $R^2 = 0,98798886$. Лінійна багатofакторна регресія пояснює 98,8% варіації, що означає правильність вибору досліджуваних факторів моделі. Варіація величини валового внутрішнього продукту України на 98,8% обумовлюється такими факторами, як капітальні інвестиції за різними видами економічної діяльності, які були введені в кореляційно – регресійну модель. Нормований R-квадрат = 0,966368808, свідчить про високу точність апроксимації.

Отримані результати дисперсійного аналізу зведено у табл. 4

Таблиця 4.

Показники достовірності багатofакторної регресійної моделі

	Ступені вільності df	SS Sum of Squares	MS Mean Square	F-критерій Фішера	Значущість F
Регресія	9	2,90271E+13	3,22523E+12	45,69780202	0,000285751
Залишок	5	3,52887E+11	70577429629		
Разом	14	2,938E+13			

Перевірка істотності зв'язку за F – критерієм: $45,69780202 > 3,481658654$ при рівні значущості $\alpha = 0,05$ та числі ступенів вільності $k_1 = 9$, $k_2 = 5$. Отже, зв'язок між досліджуваними ознаками, які включені у багатofакторну регресійну модель, є істотними та не випадковими.

Статистичні оцінки значень коефіцієнтів багатofакторної регресії (табл. 5)

Таблиця 5

Статистичні оцінки значень коефіцієнтів багатofакторної регресії

Показники	Коефіцієнти	Стандартна похибка	Нижня межа 95,0%	Верхня межа 95,0%
Результуюча ознака Y	1318377,82	528448,8067	2,494807071	0,054837422
Змінна X ₁	-0,737355884	10,50322685	-0,070202795	0,946753572
Змінна X ₂	2,373003066	5,479391	0,433077885	0,683003703
Змінна X ₃	16,16852802	15,86545712	1,019102563	0,354904562
Змінна X ₄	53,34317681	30,53098029	1,747181921	0,141033587
Змінна X ₅	-60,83609355	19,10072138	-3,185015495	0,02440075
Змінна X ₆	9,66661041	20,62678275	0,468643633	0,659045335

Змінна X_7	-268,0315	84,09649981	-3,187189724	0,024341426
Змінна X_8	-7,217413923	16,20929173	-0,445263991	0,674744959
Змінна X_9	45,64585847	8,542853278	5,343163108	0,003081307

Для оцінки значущості параметрів рівняння множинної регресії використовуємо t-критерій Стьюдента. Статистична значимість параметрів означає їх відміну від нуля з високою часткою ймовірності. Фактичне значення t-критерію для параметра регресії $a_1 = 2,432598887$; для параметра регресії $a_2 = 3,612867779$. Табличне значення t-критерію для $df = 5$ та рівня значущості $\alpha = 0,1$ становить 2,01, отже досліджувані параметри регресії є статистично значимими.

До початку повномасштабного вторгнення РФ простежувалась стійка тенденція до зростання валового внутрішнього продукту України. Період 2009-2021 рр. характеризувався стабільним стрімким зростанням цього показника. Це підтверджується здійсненим у процесі дослідження аналізом тенденцій впливу капітальних інвестицій у економіку на розвиток ВВП України.

За аналітичними прогнозами Міністерства економіки загалом, за підсумками перших трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%. Очікуваний рівень річного показника ВВП у 2022 р. становитиме 3821702 млн. грн. Прогнозування здійснено з використанням непрямих методів розрахунку та інструментів моделювання на базі поведінкових показників економічних суб'єктів.

З початку 2022 року економіка перебувала під тиском геополітичної напруженості через скупчення військ росії на кордонах з Україною, що зокрема позначилося на погіршенні очікувань економічних агентів. Вторгнення росії в Україну призвело до різкого зниження економічної активності. Падіння ВВП у I кварталі, за оперативною оцінкою ДССУ, становило 15.1% р/р та було в основному сформовано глибоким спадом у березні, коли ситуація була найгіршою: було окуповано та/або тривали активні бойові дії в десяти областях та місті Києві. Утім, навіть у спокійніших регіонах економічна активність суттєво зменшилася через високий рівень невизначеності та ризиків, розірвання логістичних та виробничих зв'язків, вимушену масову міграцію населення. За оперативними опитуваннями НБУ, на початку березня зупинили діяльність майже третина підприємств [11; С.20].

Виходячи із попередніх статистичних даних, зниження економічної активності України у зв'язку з вторгненням росії в Україну, падіння ВВП у 2022р на 15.1% р/р розробимо прогноз тенденцій зміни величини ВВП України на період 2023-2025 рр. за двома можливими варіантами розвитку подій: песимістичним та оптимістичним. Прогнозування здійснено за допомогою лінійної апроксимації за методом найменших квадратів та з використанням експоненціального тренд у MS Office Excel. Оптимістична та песимістична динаміка прогнозних величин ВВП в Україні (табл. 6).

Таблиця 6

Прогнозування впливу інвестицій в економіку України на розвиток ВВП України на період 2023-2025 рр.

Роки	Валовий внутрішній продукт України, млн. грн.	
	Оптимістичний прогноз	Песимістичний прогноз
2023	3947817,959	3901957,538
2024	4109678,496	4026820,179
2025	4315162,421	4199973,447

Оптимістичний та песимістичний прогноз впливу інвестицій на розвиток валового внутрішнього продукту України на 3 майбутніх періоди. (рис. 3).

Рис. 3 Прогнозування динаміки ВВП України з врахуванням впливу капітальних інвестицій на період 2023-2025 рр.

Згідно рис. 3. прогнозування тенденцій зміни ВВП України на 3 майбутні періоди здійснено за допомогою методу екстраполяції тренду динамічного ряду, зокрема методу аналітичного вирівнювання тренду, в основу якого покладено метод найменших квадратів. Зі збереженням стійкої тенденції розвитку досліджуваного показника, метод аналітичного вирівнювання дозволяє одержати достатньо надійні результати прогнозного моделювання. Саме така стійка тенденція до послідовного зростання ВВП України спостерігалась у період 2009 – 2021 роках, з відмітки у 913345 млн. грн. до 5459574 млн. грн.

Висновки

За аналітичними прогнозами та за умови врахування стабільності сьогоденної ситуації, наявних інвестицій економіка України могла б почати відновлюватись у 2023 р. Темпи відновлення можуть бути незначних обсягів, ріст економіки залишиться слабким, що підтверджується моделюванням оптимістичного і песимістичного сценарію розвитку. Стійка позитивна тенденція до зростання ВВП в Україні могла б очікуватися починаючи з 2025 р.

Однак у 2022 році через негативний вплив повномасштабної війни з РФ економіка України зазнає значних втрат, що характеризується глибоким падінням досліджуваних показників. За аналітичними прогнозами Міністерства економіки у 2022 році падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30% та становитиме 3821702 млн. грн. При здійсненні прогнозування необхідно пам'ятати, що зовнішня простота графічної візуалізації показника хибна. Будь-яке динамічне завдання набагато складніше від статичного та кожна точка кривої є результатом зміни явища як у просторі, так і в часі. Прогнозовані показники зазнають впливу значної кількості економічних факторів, які можуть бути не враховані в математичному моделюванні.

За обережними прогнозними оцінками економіка України у 2023 році продемонструє незначне поживлення, за умови, що військова ситуація суттєво не зміниться. За розрахунками очікуване відновлення ВВП не перевищить рівня 3 %.

На сучасному етапі українська економіка в значній мірі залежить від міжнародної фінансової допомоги. За оцінками аналітиків зовнішнє фінансування у 2022 році досягне 30 млрд. дол., однак у наступних роках такі надходження скоротяться. Попри значні ризики для економіки України в найближчі роки вдасться зберегти її стабільну роботу за рахунок співпраці з МВФ. Економічна активність відновлюється також завдяки поступовій адаптації бізнесу до нових умов ринку.

Однак вагомими стримуючими факторами відновлення економіки України є руйнування енергетичної інфраструктури країни та виробничих потужностей, розірвання логістичних ланцюгів поставок, падіння показників врожайності і скорочення посівних площ у сільському господарстві, значне скорочення доходів населення.

Активне залучення іноземних інвестицій у відбудову країни є ключовим фактором відновлення української економіки. Тенденція економіки України у найближчому майбутньому зберігає позитивну динаміку. Очікуване поступове економічне відновлення також продовжиться і в 2024 – 2025 роках. За прогнозними розрахунками темпи зростання ВВП в Україні не перевищать 4 – 5 %.

Перспективами подальших досліджень є дослідження ролі країн партнерів у розвитку економіки України після російсько-української війни.

Список використаних джерел

1. Аніловська Г. Я., Чорненька О. Р., Кухар Н. М. Просторова диверсифікація ВВП України *Соціально-правові студії*. 2019. Вип. 1 (3). С. 102-108.
2. Боронос В.Г., Бульбах О. О., Демідова О.А. Аналіз та класифікація факторів впливу на обсяг капітальних інвестицій в Україні. *Вісник СумДУ. Серія «Економіка»*, 2020. № 3. С. 276-284
3. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 11.09.2022).
4. Ємець О.І. Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*, 2014. №.10 (1). С. 181-188
5. Інфляційний звіт. Національний банк України. Київ. 2022. 55с. с.20
6. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. 209с.
7. Коваленко В.В. Валовий внутрішній продукт та його місце в економічному зростанні держави. *Вісник соціально-економічних досліджень*, 2020. № 3-4. С. 58-72
8. Кравченко О.В., Овчарова Н.В., Бага А.В., Кравченко Д.О. Облік капітальних інвестицій та його вдосконалення. *Вісник СумДУ. Серія «Економіка»*, 2021. № 1. С. 104-110
9. Кузьмович П. Економічна сутність капітальних інвестицій в контексті бухгалтерського обліку. URL: <http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12839/1/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf>. (дата звернення: 07.09.2022).
10. Остапчук Т. П. Облік і контроль капітальних інвестицій: теорія і практика здійснення : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04. Тернопіль, 2004. 19 с.
11. Паливода К.В. Капітальні інвестиції (на прикладі житлового будівництва в Україні): монографія. К.: "Знання", 2009. 711 с.
12. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: монографія. К.: Лібра, 2002. 472 с.
13. Blikhar M., Melnychenko B., Pylypyshyn P., Ryzhkova A., Ruvyn S. Economic and legal justification of the methodological approach to the assessment of the state of budget and tax security of Ukraine. *Financial and credit activity-problems of theory and practice*. 2022. Vol 2. Iss. 43. P. 357-364.
14. Karpenko Yu., Pienova A., Melnychuk D, Kutsyk V., Nakonechna N., Kalinichenko S. The main aspects of choosing the enterprises' operating strategy. *Independent journal of management & production*. 2021. V. 12. № 6. Special Edition ISE. S. 359-375
15. Копытко М., Чырва О., Ставська Я., Карватська Н., Чырва Н. Agile Management (Management 3.0) as the Basis of the Management System in the Conditions of Globalization. *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. Vol. 22. No. 2 Pp. 101-106.

16. Kopytko M., Grabar N., Storozhuk O., Borutska Y., Doroshenko T. Influence of Negative Factors of War: Economic, Legal, Regional and Environmental Aspects. *International Journal of Computer Science and Network Security*. 2022. Vol. 22. No. 6. Pp. 13-18.
17. Maletska O., Bochko O., Stasyuk N., Kuziak V. and Struk N. Modeling Of The Impact Of Investments On The Development Of The GDP In Ukraine. *Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA)*, ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 2858-2870. URL: <https://ibima.org/accepted-paper/modeling-of-the-impact-of-investments-on-the-development-of-the-gdp-in-ukraine/>
18. Myskiv G. Tendencies and forecast of Ukraine's economic development during 2014-2017. *Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne*. 2017. № 25. P. 143-156.
19. Podra O., Vinichuk M., Almarashdi O., Halaiko N., Stoliarenko O. Trends of monetary indicators of Ukraine and their influence on the level of financial security. *IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T)*. 2021. Pp. 98-102. URL: <https://doi.org/10.1109/PICST54195.2021.9772221>
20. Pylypyshyn P., Hanushchyn S., Bek U., Mykhalitska N., Vereskliia M. Legal regulation of the financial and economic security of Ukraine. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2022. № 1 (42). С. 510-521.
21. Shopina I, Oliinyk O., Finaheiev V. Globalization and its negative impact on the global economy. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2017. Vol. 3. No. 5. Pp. 457-461. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/318>
22. The global economy.com. URL: <https://www.theglobaleconomy.com>. (accessed 07 September 2022).